

IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 SOBRE OS ASPECTOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ

IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE OPERATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORT COMPANIES IN THE STATE OF CEARÁ

Elton Tavares Maciel¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O transporte público desempenha um papel bastante significativo na mobilidade urbana e sustentabilidade das cidades e a Pandemia da COVID-19 afetou significativamente as empresas desse setor, especialmente quanto aos aspectos contábil e financeiros. A contabilidade é uma área essencial para as empresas, permitindo a gestão eficiente dos recursos financeiros e o cumprimento das obrigações legais. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar o impacto da Pandemia da COVID-19 sobre os aspectos operacionais e financeiros das empresas de transporte público de passageiros do Estado do Ceará. Para tanto, procedeu-se com a análise exploratória e descritiva dos dados operacionais e financeiros das empresas oriundos da operação dessas empresas nos anos de 2018 a 2022, a fim de identificar o impacto da pandemia, tendo como base a operação antes e depois da pandemia da Covid-19. Constatou-se um impacto negativo no desempenho econômico das empresas, em especial, um substancial aumento dos custos variáveis para prestação do serviço público de transporte.

Palavras-chave: Transporte público, Pandemia da Covid-19, Contratos de concessão, Equilíbrio econômico-financeiro.

Abstract: Public transportation plays a significant role in urban mobility and city sustainability, and the COVID-19 pandemic has significantly affected companies in this sector, particularly in terms of accounting and finance. Accounting is a vital area for businesses, enabling efficient financial resource management and compliance with legal obligations. In this context, the aim of this study was to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the operational and financial aspects of passenger public transportation companies in the state of Ceará, Brazil. To achieve this, an exploratory and descriptive analysis of operational and financial data from these companies' operations between 2018 and 2022 was conducted, with a focus on the pre and post-COVID-19 pandemic periods. The study revealed negative impacts on the economic performance of the companies, particularly a significant increase in variable costs for providing public transportation services.

Keywords: Public transportation, Covid-19 pandemic, Concession contracts, Economic and financial equilibrium.

¹ Bacharel do Curso de Ciências Contábeis UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: eltontama@gmail.com

² Orientadora do Curso de Ciências Contábeis UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A contabilidade é uma área essencial para as empresas, permitindo a gestão eficiente dos recursos financeiros e o cumprimento das obrigações legais. Nesse contexto empresarial, cabe destacar as empresas do ramo de transporte de pessoas, uma vez que o transporte coletivo desempenha um papel fundamental na manutenção da mobilidade urbana e na sustentabilidade das cidades, representando cerca de metade das viagens motorizadas (Lima *et al.*, 2020).

Nesse sentido, há de considerar que o transporte público é a forma mais eficiente de oferecer mobilidade a baixo custo. Para atingir esse objetivo, utiliza-se de tarifa cobrada aos usuários definida em um patamar que considere todas as despesas desse serviço, a fim de remunerar a empresa que disponibiliza tal serviço de transporte de passageiros (Zaban *et al.*, 2021). Portanto, a remuneração desse serviço pondera fatores operacionais como demanda de passageiros, utilizando-se de uma planilha tarifária que serve de base para o cálculo do valor da tarifa.

Contudo, a pandemia da COVID-19 paralisou as atividades diárias não essenciais, pois visando diminuir a circulação de pessoas, e desta forma, diminuir a proliferação do vírus, foi adotado pelos estados e municípios brasileiros o isolamento social, de pessoas que não desempenham atividades essenciais (LIMA, CARVALHO e FIGUEIREDO, 2020). Desde o início da pandemia, o setor do transporte público tem sido significativamente afetado, com uma redução expressiva do número de passageiros, resultando em uma receita bastante reduzida, situação operacional que viabilizava a manutenção da frota circulante (NTU, 2020).

Como medidas para reduzir os impactos negativos, os operadores procederam com ajustes na oferta de transportes, tendo em vista que para o enfrentamento da pandemia foi adotado providências imediatas e urgentes por parte do poder concedente, o que acarretou também prejuízos ao atendimento da demanda, pois os usuários que necessitavam se deslocar e utilizavam os serviços de transporte público detectaram diferença significativa de oferta os que levaram aos usuários registrarem reclamações que na grande maioria se tratava do grande espaço de tempo entre as viagens (NTU, 2020).

Diante desse cenário de pandemia, que envolvem medidas de circulação de pessoas e necessidade de frequentes ajustes na programação operacional por parte das transportadoras, afetando os usuários, este trabalho tem como objetivo realizar uma avaliação do impacto da

pandemia sobre os aspectos operacionais e financeiros das empresas de transporte público de passageiros do estado do Ceará, bem como auxiliar na evidência e entendimento do impacto da pandemia.

Para atender esse objetivo foram analisados os dados operacionais e financeiros das empresas com concessão para prestação de serviço público, por meio de estatística descritiva para o período anual abrangente, compreendendo os anos de 2018 a 2022. Os dados foram obtidos no portal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), de modo a verificar o cenário global dessas empresas, abrangente tanto período antes da pandemia como posterior.

Nesse contexto, a justificativa e relevância deste estudo tornasse evidente, devido a responsabilidade dos gestores públicos em tomar decisões planejadas e fundamentadas, de modo a implementarem políticas públicas eficazes a partir de melhores avaliações e evidências disponíveis, a fim de estabelecer equilíbrio do interesse público (SILVA, 2022). Além disso, salienta-se também o fato de que as empresas detentoras de concessão devem ponderar o eventual impacto da pandemia na respectiva avaliação de sua continuidade operacional (Colares *et al.*, 2022).

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

Esta seção tem por objetivo apresentar uma breve revisão teórica dos principais assuntos abordados no presente estudo. De início, apresenta-se os aspectos pertinentes ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado do Ceará, tais como o órgão responsável pela gestão e regulamentação. Em seguida, aborda assuntos como a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, destacando a responsabilidade do órgão gestor de manter os serviços de transportes adequados. Por fim, discute-se acerca do impacto e medidas tomadas para mitigar esses impactos nas atividades das empresas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no contexto da Pandemia.

2.1. Contexto dos Transportes Rodoviários no Ceará

O sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sob competência do Estado do Ceará é subdividido nos gêneros Fretamento e Regular, e este nas espécies de Serviço Regular Metropolitano e Regular Interurbano, ambos com suas características e peculiaridades

(CEARÁ, 2009). Em 2009, o Governo do Estado promoveu licitação para o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros contemplando linhas interurbanas que interligam os municípios cearenses, excluindo a Região Metropolitana de Fortaleza, em cumprimento a preceito constitucional, por meio do Edital de Concorrência Pública Nº 002/2009/DETRAN/CCC resultando, assim, na assinatura dos contratos de concessão com as empresas de transportes públicos (CEARÁ, 2020a). A partir do dia 01/01/2019, houve a transferência das atribuições relativas ao Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Ceará para Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE (CEARÁ, 2018).

Assim, cabe à Arce o papel de órgão regulador e gestor dos serviços do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Ceará, estando entre suas principais atribuições fiscalizar a prestação do serviço, atender e dar provimento às reclamações dos usuários e expedir normas regulamentares. Além disso, a ARCE desempenha um papel essencial na revisão das tarifas, equilibrando a sustentabilidade financeira com a acessibilidade para os usuários.

2.2. Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos de Concessão

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão desempenha um papel importante, quando se visa manter a viabilidade e a qualidade dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, visto que na Constituição Federal incumbe ao Poder Público, na prestação do serviço público sempre mediante licitação, a obrigação de manter serviço adequado (BRASIL, 1988).

Desta forma, quanto ao serviço adequado, as concessões de serviço público devem ser adequadas ao pleno atendimento dos usuários, de modo a satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária (BRASIL, 1995).

Sendo que a remuneração dos serviços regulares de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros será mediante o pagamento de tarifa pelos usuários e por outras fontes alternativas de receitas estabelecidas no contrato de concessão ou termo de permissão. (CEARÁ, 2009). Assim, a fim de compatibilização os custos que envolvem o serviço ofertado de modo adequado com a

remuneração das concessionárias oriundas das tarifas pagas pelos usuários, os contratos têm previsão de mecanismos de revisão das tarifas, com objetivo de que o serviço prestado ocorra em equilíbrio econômico-financeiro (BRASIL, 1995).

Portanto, verifica-se a importância de a tarifa ser definida pelo poder concedente, tendo como referência a relação entre os custos necessários para a operação e a receita gerada com a prestação do serviço. Nesse contexto, observa-se que a revisão das tarifas consiste em um processo que avalia essa relação entre os custos e receita, garantindo que o valor da tarifa seja compatível com a sustentabilidade financeira do contrato (ARCE, 2016).

Disto isso, cabe mencionar os meios disciplinados nos contratos de concessão com objetivo de proceder com alteração da remuneração devida, de modo a obedecer ao princípio o equilíbrio econômico-financeiro, que correspondem aos instrumentos de reajustes e revisões tarifárias (ARCE, 2022). Utiliza-se de tais instrumentos a depender das regras e períodos definidos nos referidos contratos, como o Reajuste Tarifário, que consiste na correção periódica dos valores das tarifas face à variação inflacionária, e a Revisão Tarifária, que pode ser Ordinária e Extraordinária, e de modo geral consiste na revisão da planilha tarifária, considerando todos os insumos e parâmetros operacionais que repercutem nos custos do serviço (CEARÁ, 2009).

Desta forma, quanto ao custo considerado na planilha tarifária, o cálculo inerente à prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros e, conseqüentemente, das tarifas praticadas pelas delegatárias, considera uma abordagem econômica tradicional onde os custos são divididos em variáveis e fixos (ANTP, 2017). Sendo considerado como custo fixos os gastos realizados pelas empresas independentemente da realização e quantidade dos serviços prestados e quanto ao custo variável são considerados os gastos diretamente relacionados com a execução dos serviços, sendo diretamente impactado pelo número de viagens ofertados e pela quilometragem total percorrida (ANTP, 2017).

De posse do custo do serviço, tem-se a tarifa que consiste na contraprestação paga pelo passageiro, quando da utilização de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, onde o valor é obtido através da multiplicação do coeficiente tarifário pela extensão do percurso. Tal coeficiente representa o custo operacional do serviço, por quilômetro, por passageiro, observando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da delegação (CEARÁ, 2009).

Contudo, uma das principais questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e, conseqüentemente, a revisão da planilha tarifária acerca do custo total do serviço é a consideração de riscos comerciais, pois, geralmente, a diminuição de demanda decorrente da evolução e/ou alteração do mercado é considerada risco comercial a ser suportado pela concessionária, não sendo considerado para fins de revisão tarifária (ARCE, 2016).

2.3. Impacto do COVID-19 no Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros

A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo nas operações do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Ceará, assim como em todo o mundo, tendo em vista as medidas de distanciamento social, restrições de trafegabilidade e obrigatoriedade de implementar medidas com a segurança dos passageiros afetaram a operação regular do serviço, tendo como principal impacto a insolvência financeira dos operadores (ARCE, 2020).

No Brasil, devido os efeitos da pandemia do COVID-19 e à necessidade de implementação de medidas de segurança para reduzir a propagação do vírus, houve a paralisação dos serviços dos serviços de transportes na maioria das capitais resultando em redução média de demanda na ordem de 80% (ANDRADE; NETO; RABAY, 2021). No Ceará, houve a paralisação dos serviços de transporte, diante da edição do Decreto Estadual nº 33.519/2020 (CEARÁ, 2020b). Assim, diante desse cenário, houve a necessidade de implementar medidas para mitigação dos impactos negativos e na garantia da continuidade dos serviços, como a concessão de subsídios a concessionários e permissionários (ARCE, 2020).

Além disso, de forma a mitigar também os efeitos decorrentes da pandemia, houve a publicação da Resolução ARCE nº 269/2020 que representou uma mudança significativa no cenário do transporte intermunicipal no Ceará, de modo a conceder às concessionárias dos serviços regulares a flexibilidade de realizar alterações na oferta de seus serviços sem a necessidade de obter a prévia aprovação do ente regulador (ARCE, 2020). Ou seja, os operadores foram autorizados a procederem com redução de oferta, como retiradas de eventuais horários, sem a necessidade de autorização do poder concedente.

Além dessas medidas estaduais, ressalte-se também as medidas tomadas no âmbito federal com o objetivo de mitigar os efeitos decorrentes da pandemia, em especial, a implementação pelo Governo Federal do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que

desempenhou um papel fundamental ao oferecer suporte financeiro às empresas e aos trabalhadores afetados pela crise, de modo a garantir uma maior manutenção do emprego e da renda, diante das medidas de isolamento social (TROVÃO, 2020).

Vale ressaltar que cabe ao gestor de sistema de transporte público zelar pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão/permissão, de modo que o valor da tarifa cobrada aos usuários é preservado pelas regras de reajuste, revisão ordinária ou extraordinária previstas no contrato de concessão e nas normas vigentes, com a finalidade de que seja assegurada, em caráter permanente, a manutenção do inicial equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (ARCE, 2009).

Dessa maneira, há de considerar que a pandemia da COVID-19 não poderia ser evitada pelos concessionários, de forma que não poderia prever os efeitos e as medidas adotadas pelos órgãos gestores de paralisação dos serviços, de modo que a pandemia de COVID-19 poderia ser classificada como evento de força maior ou caso fortuito, caracterizando álea extraordinária e justificar o reequilíbrio de um contrato de concessão (BRASIL, 2020). No entanto, o reconhecimento em tese da pandemia como evento de força maior ou caso fortuito não implica automaticamente no reequilíbrio dos contratos de concessão, pois faz-se necessário avaliar se a pandemia teve impacto efetivo sobre as receitas ou despesas do concessionário (BRASIL, 2020).

Assim, quanto a esse impacto efetivo, faz-se necessário que o poder concedente e as agências reguladoras realizem avaliações de modo a constatar se a redução de números de passageiros transportados e eventuais perdas de receitas arrecadadas das concessionárias são associadas à pandemia do COVID-19 (GONÇALVES e BANDEIRA, 2020).

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o impacto no desempenho econômico apresentados pelas transportadoras concessionárias em razão dos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19 em 2020. O presente estudo se concentrou nas transportadoras que atuam como concessionárias no Estado do Ceará, sendo elas: São Benedito, Fretcar, Viação Princesa, Guanabara, Gontijo e Autoviação Metropolitana. Estas empresas foram selecionadas por terem firmado contrato de concessão com o Estado do Ceará para a exploração do Serviço Regular Interurbano de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, bem como na disponibilidade de dados operacionais públicos.

3.1. Dados

Para atingir o objetivo, esta pesquisa teve como base as informações públicas de dados operacionais e financeiros obtidos no Portal da ARCE, o que permitiu visualizar os principais indicadores de desempenho das transportadoras, tanto antes quanto após a pandemia da COVID-19. Os dados utilizados correspondem ao número de passageiros transportados e a receita total arrecada, que representam indicadores de resultados, de modo a ser possível caracterizar o comportamento quanto ao desempenho operacional ao longo dos anos.

Além dessas variáveis, foram também analisados os dados operacionais que refletem à disponibilidade do serviço pelas concessionárias, como o número de viagens realizadas e a quilometragem total percorrida, tendo em vista que dependência dessa variável para o cálculo do custo variável. Outro aspecto também analisado nesta pesquisa refere-se aos dados operacionais inerentes as empresas objeto desta pesquisa disponibilizadas nas notas técnicas de revisão das tarifas disponibilizadas no portal da ARCE.

Observou-se que recentemente no estado do Ceará houve revisão ordinária das tarifas em 2013, 2016, 2019 e 2022. Desses documentos técnicos, foram verificados os valores de custo fixo e custo variável. A seguir, o quadro 1 apresenta as informações operacionais públicas utilizadas no presente estudo.

Quadro 1: Dados operacionais do serviço de transporte público rodoviário intermunicipal do Ceará

Variáveis	Descrição	Fonte
Passageiros Transportados	Consiste no número de passageiros transportados no seccionamento disciplinados nas linhas regulares	ARCE
Receita Total	Consiste na soma dos recursos arrecadados com a venda de bilhetes de passagem.	ARCE
Viagens	Consiste na soma da quantidade de viagens realizadas em ambos os sentidos.	ARCE
Quilometragem Percorrida	Consiste na soma da quantidade de quilômetros percorridos pelos veículos na operação da referida linha	ARCE

Custo Fixo	Composto pelos elementos de custo que não se alteram significativamente com a quilometragem percorrida.	ARCE
Custo Variável	Composto pelos elementos de custo que se alteram significativamente com a quilometragem percorrida.	ARCE

Fonte: Elaboração própria.

3.2. Método

Para atingir o objetivo, foi procedida análise utilizando o método exploratório e descritivo, com a elaboração de tabelas e gráficos, assim como a análise comparativa dos indicadores de desempenho antes e durante a pandemia. Tal análise permitiu identificar o impacto da COVID-19 nas operações e na saúde financeira das transportadoras, de modo a obter informações técnicas acerca do comportamento dos indicadores. Assim, foi possível verificar as variações e tendências ocorridas nas operações das transportadoras, em especial, como as atividades das concessionárias foram afetadas pela pandemia de COVID-19.

4. ANÁLISE DE RESULTADO

Esta seção tem por objetivo apresentar as análises do impacto (positivo ou negativo) ocorrido no desempenho econômico apresentados pelas transportadoras concessionárias em razão dos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19. Para tanto a seção esta subdividida em duas partes, na primeira apresenta-se a análise dos dados operacionais, que consiste nas informações operacionais resultados da prestação do serviço, enquanto na segunda parte a análise se concentra nas variáveis técnicas relacionadas aos custos do serviço.

4.1. Análise dos Dados Operacionais da Prestação do Serviço

Inicialmente, apresenta-se análise da evolução da receita arrecadada das transportadoras concessionárias de linhas regulares no período de 2018 a 2022. A Figura 1. ilustra a evolução desses dados ao longo dos anos.

Figura 1: Evolução da Receita (período de 2018 até 2022)

Na figura observa-se que o maior impacto na receita (maior variação percentual) da pandemia se apresenta tanto em 2020 como em 2021 e desde então observa-se recuperação significativa no ano seguinte (2022). Quando se analisam os dados de receita de 2020, observa-se um decréscimo substancial (-47,3%) e em 2021 o decréscimo foi quase na mesma proporção de 2020, quando comparada com a receita anual de 2019. Em razão disso e para uma melhor compreensão desse impacto nos anos de 2020 e 2021, a Figura 4.2 ilustra a evolução da receita arrecadada das transportadoras das linhas metropolitanas ao longo dos trimestres:

Figura 2: Evolução da Receita (período de 2018 até 2022)

Para subsidiar análise da evolução da receita, gerou-se a Figura 3 que ilustra a evolução trimestral do número de passageiros transportados, de modo a verificar as eventuais variações decorrentes das restrições e preocupações relacionadas à saúde.

Figura 3: Evolução do Número de Passageiros Transportados (período de 2018 até 2022)

Como pode ser observado nessa figura, o segundo trimestre de 2020, período de maior impacto da pandemia na movimentação de passageiros, registrou uma variação de quase -99,3%. Esse impacto foi tão significativo que a variação da receita na Figura 2 ocorreu na mesma proporção.

Esta significativa redução do número de passageiros transportados e a receita arrecadada das empresas, ocorrida no segundo trimestre de 2020, contrastou-se com um significativo crescimento dessas variáveis em análise no terceiro e quarto trimestre de 2020, uma vez que ocorreu uma variação substancial nesses trimestres em relação ao primeiro trimestre de 2020 (1,1 milhos de passageiros transportados no terceiro trimestre de 2020 e 2,1 milhões de passageiros no quarto trimestre de 2020).

A despeito desse crescimento trimestral ter ocorrido nos trimestres terceiro e quarto de 2020, a movimentação de passageiros nos trimestres primeiro e segundo de 2021 a apresenta um subsequente decréscimo dessa variável, resultando em retração de passageiros da ordem de -25% no primeiro trimestre de 2021, quando comparado com o quarto trimestre de 2020, e subsequente redução de passageiros no segundo trimestre da ordem de -6,7%.

Apenas a partir do terceiro trimestre de 2021, que pela análise dos dados de receita na Figura 2, observa-se uma recuperação significativa no desempenho operacional das empresas, e conseqüentemente, nota-se uma expansão na economia, após os impactos decorrentes da Pandemia de COVID-19. Durante esse trimestre, houve um notável aumento na receita, atingindo uma expansão significativa de 54,9%. Esse crescimento expressivo continuou no quarto trimestre de

2021, com um aumento de receita da ordem de 15,3%. Desta forma, observa-se uma tendência para a normalização das operações das empresas de transporte públicos em análise, a partir do terceiro trimestre de 2021.

Portanto, conclui-se que pela análise dos dados houve um impacto bastante substancial no segundo trimestre de 2020 e após um período de crescimento das variáveis de receita e passageiros houve impacto negativo nos trimestres primeiro e segundo de 2021. Todavia, para o segundo trimestre de 2020, o impacto negativo observado ocorre diante das suspensões de atividades econômicas mediante decretos estaduais em decorrência da pandemia de COVID-19, o que resultou evidentemente na frustração de receitas das empresas nesse período pela suspensão de atividades.

Por outro lado, observa-se evidências que a redução do número de passageiros, e conseqüentemente, a redução da receita, nos trimestres primeiro e segundo de 2021, se deve basicamente a Pandemia de COVID-19, o que resultou diretamente na queda dos valores dessas variáveis. Pela análise da Figura 2, constatou-se que a receita reduziu na ordem de -47,2 no primeiro trimestre de 2021, ao comparar com o trimestre anterior, bem como uma subsequente redução da ordem de -9,9% na receita das empresas no segundo trimestre de 2021.

Contudo, faz-se necessário avaliar se nesse período que sofreu impacto negativo se os operadores procederam com reduções de custos, tendo em vista que os operadores estavam autorizados a procederem com adequações na oferta sem previa autorização do poder concedente. Assim, tal adequação pode ser verificada pelo número de viagens ofertados aos usuários, bem como a quilometragem total realizada na prestação desses serviços. Dessa forma, gerou-se a Figura 4 que ilustra a evolução trimestral do número de viagens realizadas pelas empresas, de modo a verificar as eventuais variações decorrentes das restrições e preocupações relacionadas à saúde.

Figura 4: Evolução do Número de Viagens Ofertadas (período de 2018 até 2022)

Para subsidiar análise da evolução do número de viagens, gerou-se a Figura 5 que ilustra a evolução trimestral da quilometragem total realizada pelas empresas, de modo a verificar também as eventuais variações decorrentes das restrições e preocupações relacionadas à saúde. Ou seja, o operador ao reduzir o número de viagens, conseqüentemente, reduz o custo da prestação do serviço, pois o custo variável é diretamente proporcional a quilometragem realizada, uma vez que a incidência só ocorre quando o veículo está em operação. Esses custos são constituídos pelas despesas com combustível, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios.

Figura 5: Evolução da Quilometragem Total Realizada (período de 2018 até 2022)

Como pode ser observado, o segundo trimestre de 2020, período de maior impacto da pandemia tanto o número de viagens (Figura 4) como a quilometragem total percorrida (Figura 5) tiveram uma redução expressiva, basicamente devido as paralizações de atividades econômicas.

Além disso, quanto ao impacto observado no primeiro e segundo trimestre de 2021, na receita e no número de passageiros, também pode ser observado nas figuras 4 e 5, que tanto o número de viagens como a quilometragem também tiveram mesma proporção de variação, denotando que de fato ocorreu um impacto nesses trimestres (primeiro e segundo de 2021) no entanto, houve adequações na oferta, de modo a reduzir os custos desses serviços e equilibrar a receita e despesa.

4.2. Análise dos Dados Operacionais do Custo da Prestação do Serviço

Enquanto que na análise dos dados operacionais resultados da prestação do serviço buscou-se identificar o impacto negativo ou positivo, bem como os períodos desses impactos, a análise dos dados do custo desses serviços por meio da verificação dos custos fixos e variáveis, busca identificar eventuais alterações expressivas nas atualizações dos custos para prestação desses serviços calculados pelo poder concedente, uma vez que constatou-se que impacto ocorrido tanto em 2020 como em 2021 no desempenho operacional das empresas pode ter sido relativizado pelas adequações para reduzir os custos, de modo a equilibrar as receitas e despesas. Desta forma, gerou-se a Figura 6 que ilustra a variação do custo fixo nos períodos que ocorreu revisão tarifária recente.

Figura 5: Evolução Média dos Custos Fixos (período de 2013, 2016, 2019 e 2022)

De modo a detectar eventual alteração expressiva no custo fixo durante o período da Pandemia da Covid-19, a análise dos dados revela que a variação de custo fixo de 2019 a 2022, da ordem de 12,3%, não apresentou evidências de um aumento expressivo associado à pandemia. Nesse contexto, pode-se depreender-se a uma conclusão favorável à estabilidade dos custos fixos

durante esse período específico, ainda que seja um aumento, a taxa de variação percentual não indica um crescimento substancial, o que revela ao longo de três anos (2020, 2021 e 2022) um relativo crescimento moderado em comparação com os anos anteriores. Quanto ao custo variável, gerou-se a Figura 6 que ilustra a variação do custo médio variável das transportadoras nos períodos que também ocorreram a revisão das tarifas.

Figura 6: Evolução Média dos Custos Variáveis (período de 2013, 2016, 2019 e 2022)

Como pode ser observado nessa figura 6, a análise dos dados do custo variável no período da pandemia ora em análise, de 2019 a 2022, apresenta uma significativa elevação nos custos variáveis. Desta forma, há evidências para um aumento expressivo dos custos variáveis associado à pandemia, uma vez que a variação de 2019 (R\$ 1,37) para 2022 (R\$ 2,70) representou um aumento de 97,0%, elementos que caracterizam uma elevação consideravelmente alta e indica um aumento substancial nos custos variáveis durante o período da pandemia.

Além disso, ao considerar uma análise comparativa os dados apresentam que o aumento dos custos variáveis de 2019 a 2022 foi muito mais acentuado do que em períodos anteriores, partindo da análise do aumento de 19,7% de 2016 a 2019, o que reforça que a pandemia teve um impacto significativo nos custos variáveis. Desta forma, há evidências que a expressiva elevação dos custos variáveis durante o período da pandemia, de 2019 a 2022, está basicamente associada aos aumentos significativos nos preços dos combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios, que foram afetados pela Pandemia de Covid-19.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contabilidade desempenha um papel importante ao permitir a gestão eficiente dos recursos financeiros e o cumprimento das obrigações legais, e fornece informações técnicas que podem orientar os gestores na tomada de decisões estratégicas. A análise dos indicadores econômicos e financeiros se faz necessária para entender a saúde financeira de uma empresa, bem como avaliar o impacto de eventos externos, como a Pandemia da Covid-19. No contexto do transporte público, destaca-se o papel fundamental das empresas de transporte de pessoas no contexto da mobilidade urbana e na sustentabilidade das cidades.

Diante do cenário decorrente pela Pandemia da Covid-19, o objetivo desse trabalho foi de avaliar o impacto da pandemia sobre os aspectos operacionais e financeiros das empresas de transporte público de passageiros do estado do Ceará. Nesse sentido, as empresas de transporte público adotaram medidas de adaptação ao longo do período de pandemia, incluindo a redução da oferta de serviços em resposta à queda no número de passageiros, o que evidentemente resultou na frustração de receitas.

Inicialmente, a presente pesquisa observou-se de fato um impacto significativo nas operações das empresas, com uma redução expressiva no número de passageiros e na receita, principalmente nos primeiros trimestres de 2020 e 2021. Contudo, verificou-se que em 2020 o impacto ocorreu em decorrências das paralisações de atividades econômicas, de modo que a empresa também reduziu os seus gastos para prestação desse serviço.

Também se observou que quanto a queda em 2021 observada, e considerando uma análise de forma comparativa, houve reduções de número de passageiros e de receita em medida proporcional a redução de viagens e quilometragem, o que levou a considerar que o impacto ocorrido tanto em 2020 como em 2021 no desempenho operacional das empresas pode ter sido relativizado pelas adequações para reduzir os custos, de modo a equilibrar as receitas e despesas. Esse entendimento foi reforçado durante análise de custo fixo, pois não houve evidências de um aumento expressivo associado à pandemia. Apenas um crescimento moderado em comparação com os anos anteriores.

No entanto, a análise aprofundada dos custos variáveis revelou um aumento significativo, o que pode ser justificado pelos aumentos nos preços dos combustíveis, lubrificantes, peças e

acessórios, já que esses insumos compõe o preço do custo variável. Isso indica que, apesar das medidas de adequação, a elevação dos custos variáveis evidencia a necessidade de revisão e equilíbrio econômico-financeiro das empresas de transporte público.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o objetivo do trabalho foi alcançado, pois ele demonstrou os impactos da pandemia de COVID-19 nas operações das empresas de transporte público no estado do Ceará. As análises dos dados operacionais e financeiros proporcionaram uma visão detalhada das variações em análise, fornecendo informações para compreender o impacto da pandemia nesse setor importante da mobilidade urbana.

Para estudos futuros, seria interessante aprofundar a análise dos impactos da pandemia, considerando outros aspectos como os subsídios concedidos pelo poder concedente às empresas de transporte público como medidas para compensar a elevação dos custos dos serviços. Além disso, seria relevante expandir a análise para verificar as demonstrações contábeis das empresas de transporte público, de modo a compatibilizar a análise da receita e despesas com uma abordagem mais abrangente da saúde financeira das empresas.

REFERÊNCIAS

ANTP (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS), 2017. Custos dos serviços de transporte público por ônibus: método de cálculo. Coordenação geral de Antônio Luiz Mourão Santana; Coordenação técnica de Maria Olívia Guerra Aroucha; Apresentação de Ailton Brasiense Pires. São Paulo: ANTP, 191 p.: il.

ARCE (AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO ESTADO DO CEARÁ), 2009. Relatório Anual. Disponível em: <https://www.arce.ce.gov.br/download/relatorios/>. Acesso em: 09 nov. 2023.

ARCE (AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO ESTADO DO CEARÁ), 2009. Contrato de concessão para exploração do serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado do Ceará. Disponível em: <https://www.arce.ce.gov.br/download/transportes/>. Acesso em: 09 nov. 2023.

ARCE (AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO ESTADO DO CEARÁ), 2016. Resolução ARCE nº 208. Disponível em: <https://www.arce.ce.gov.br/download/resolucoes-arce//>. Acesso em: 09 nov. 2023.

ARCE (AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO ESTADO DO CEARÁ), 2020. Resolução ARCE nº 269. Disponível em: <https://www.arce.ce.gov.br/download/resolucoes-arce//>. Acesso em: 09 nov. 2023.

ARCE (AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO ESTADO DO CEARÁ), 2020. Relatório de Desempenho da Gestão de janeiro a dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.arce.ce.gov.br/download/relatorio-anual/>. Acesso em: 09 nov. 2023.

ARCE (AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO ESTADO DO CEARÁ), 2022. Nota Técnica CET 013/2022. Disponível em: <https://www.arce.ce.gov.br/download/audiencia-publica-intercambio-documental-14-2022-transporte-periodo-07-a-16-de-dezembro/>. Acesso em: 09 nov. 2023.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO, 2020. COVID-19 e o transporte público por ônibus: impactos no setor e ações realizadas.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS, 2023.

Anuário NTU: 2022-2023. Brasília: NTU.

BRASIL, 1988. Constituição República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional Nº 129. Brasília, DF.

BRASIL, 1995. Lei Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 14 fev. 1995.

BRASIL, 2020. Advocacia Geral da União. Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura. Parecer nº 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU. Brasília, DF, 15 abr. 2020.

CAVALCANTI, B. S.; DA MODELAGEM, À. Improvisação. Reformas e políticas regulatórias na área de transportes. In: VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal. 2002. p. 8-11.

CEARÁ, 2009. Decreto Estadual nº 29.687, de 18 de março de 2009. Diário Oficial [do Estado do Ceará], Fortaleza, 24 mar. 2009.

CEARÁ, 2018. Lei Estadual nº 16.710. Diário Oficial [do Estado do Ceará], Fortaleza.

CEARÁ, 2020a. Ato de Justificação da Concessão anexo da Concorrência Pública 202000001/ARCE/CCC. Disponível em: <http://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/licitacao/web/paginas/licita/PublicacaoList.seam>. Acesso em: 09 nov. 2023.

CEARÁ, 2020b. Decreto Estadual nº 33.519. Diário Oficial [do Estado do Ceará], Fortaleza, 19 mar. 2020.

COLARES, A. C. V. et al. Efeitos da Pandemia da Covid-19 na variação dos resultados abrangentes em companhias listadas na B3. RAGC, v. 10, n. 45, 2022.

CONJUR (CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA), 2020. Parecer n. 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU.

DE ANDRADE, M. O.; NETO, O. C. C. L.; RABAY, L. O desafio da sustentabilidade nos transportes públicos e na mobilidade urbana em face da pandemia da Covid-19 na realidade brasileira. *Revista Transporte y Territorio*, n. 25, 2021.

GONÇALVES, R. C.; BANDEIRA, M. L. Reequilíbrio econômico-financeiro em concessões de infraestrutura no Brasil: reflexões sobre os impactos da pandemia do Covid-19. *Revista da CGU*, v. 12, n. 22, p. 289-301, 2020.

LIMA, G. C. L. D. S.; CARVALHO, G. S. D. D.; FIGUEIREDO, M. Z. A incompletude dos contratos de ônibus nos tempos da Covid-19. *Revista de Administração Pública*, v. 54, pp. 994-1009, 2020.

LIMA, G. C. L. S.; SCHECHTMAN, R.; BRIZON, L. C.; FIGUEIREDO, Z. M. Transporte público e COVID-19. O que pode ser feito?. Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas (FGV CERI). Rio de Janeiro; 2020.

SILVA, D. J. O. Contribuições da avaliação de risco na análise de impacto regulatório (AIR) e aplicação da metodologia Bowtie na avaliação de riscos operacionais do transporte público de passageiros. 2022. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

TROVÃO, C. J. B. M. Programas emergenciais e pandemia: impactos sobre a massa de renda e a desigualdade no Brasil a partir de um recorte macrorregional. *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional*, v. 16, n. 4, 2020.

ZABAN, B.; POMPERMAYER, F. M.; CARVALHO, C. H. R. Novo modelo de contrato de mobilidade urbana: Como gerar receita, aumentar uso e reduzir custos de transporte público urbano. In *Nota Técnica No. 23; IPEA—Institute of Applied Economic Research: Brasília, Brazil, 2021.*